

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20777164>

AROQ MAHSULOTLARINING SIFAT VA XAVFSIZLIK KO'RSATKICHLARINI ORGANOLEPTIK, FIZIK-KIMYOVIY VA GAZ XROMATOGRAFIK USULLAR ASOSIDA BAHOLASH

Xurramova Zarina Navruz qizi
bak. Qarshi davlat texnika universiteti

ANNOTATSIYA

Maqolada aroq mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini kompleks baholash natijalari bayon etildi. Tadqiqot uchun Chromatek-Kristall 5000 gaz xromatografida olingan xromatografik hisobotlar, organoleptik baholash varaqalari va fizik-kimyoviy talqin natijalari asos qilib olindi. Baholashda etil spirti hajm ulushi, metanol, asetaldehid, metilatsetat, etilatsetat, propanol izomerlari, izobutanol, n-butanol va izo-pentanol miqdori asosiy ko'rsatkichlar sifatida tanlandi. Natijalar GOST 12712-2013, GOST 32035-2013, GOST 32095-2013, GOST 33833-2016, ISO 6658 va ISO 8589 standart yondashuvlari bilan solishtirildi. A-01–A-07 namunalari etil spirti hajm ulushi 37,5–56,0 % oralig'iga mos keldi. A-08 va A-10 namunalari etil spirti mos ravishda 33,709 % va 33,496 % bo'lib, aroq mahsulotlari uchun minimal talabdan past chiqdi. A-07 namunasida asetaldehid, efirlar va yuqori spirtlar miqdori boshqa namunalarga nisbatan keskin yuqori bo'lib, qo'shimcha laboratoriya tekshiruvi zarurligini ko'rsatdi. Tadqiqot aroq mahsulotlari sifatini baholashda organoleptik, fizik-kimyoviy va instrumental yondashuvlarni birgalikda qo'llash zarurligini tasdiqlaydi.

***Kalit so'zlar:** aroq, alkogol mahsulotlari, oziq-ovqat xavfsizligi, gaz xromatografiyasi, metanol, asetaldehid, etanol, yuqori spirtlar, GOST, organoleptik baholash.*

ABSTRACT

This article presents a comprehensive assessment of the quality and safety indicators of vodka samples based on organoleptic evaluation, physicochemical interpretation and gas chromatographic data. Ethanol content, methanol, acetaldehyde, methyl acetate, ethyl acetate, propanol isomers, isobutanol, n-butanol and iso-pentanol were considered as the main analytical indicators. The results were compared with the requirements of relevant standards and methodological

approaches. Most samples met the basic ethanol content range, whereas A-08 and A-10 did not reach the minimum limit for vodka products. Sample A-07 showed elevated levels of acetaldehyde, esters and higher alcohols, indicating the need for additional quality control.

Keywords: *vodka, alcoholic beverages, food safety, gas chromatography, methanol, acetaldehyde, ethanol, higher alcohols, organoleptic evaluation.*

KIRISH

Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi bugungi kunda ishlab chiqarish, savdo va iste'mol madaniyatining eng muhim talablaridan biri hisoblanadi. Tarkibida biologik faol hamda fiziologik ta'sirga ega komponentlar bo'lgan ichimliklar, ayniqsa alkogol mahsulotlari, qat'iy nazorat va ilmiy asoslangan laboratoriya tahlilini talab qiladi. Alkogol mahsulotlarining asosiy tarkibiy qismi etil spirti bo'lsa-da, ularning sifati va xavfsizligini faqat spirt miqdori bilan baholash yetarli emas. Chunki mahsulot tarkibida metanol, aldegidlar, efirlar, yuqori spirtlar, organik kislotalar va boshqa uchuvchi birikmalar ham uchrashi mumkin.

Aroq mahsulotlari rektifikatsiyalangan etil spirti va tayyorlangan suv asosida olinadigan ichimliklar guruhiga kiradi. Texnologik jihatdan aroq tarkibida murakkab aromatik buket bo'lishi maqsad qilinmaydi; aksincha, begona hid va ta'm hosil qiluvchi aralashmalar minimal darajada bo'lishi zarur. Shuning uchun aroq sifati etanol-suv tizimining barqarorligi, suvning tayyorlanish darajasi, spirtning tozaligi, filtratsiya samaradorligi va qadoqlash gigiyenasi bilan bevosita bog'liq.

Fermentatsiya va alkogol mahsulotlari kimyosini o'rganishda L. Pasteur, E. Buchner, M.A. Amerine, C.S. Ough, P. Ribéreau-Gayon, R.S. Jackson, D.W. Lachenmeier va J. Rehm kabi olimlarning ishlari muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Pasteur spirtli bijg'ish mikroorganizmlar faoliyati bilan bog'liqligini isbotlagan bo'lsa, Buchner ferment tizimlarining hujayrasiz sharoitda ham ishlashini ko'rsatgan. Amerine va Ough vino va mustlarning kimyoviy tahlili bo'yicha klassik metodikalarni asoslab bergan, Ribéreau-Gayon va Jackson esa alkogolli ichimliklar tarkibidagi kislotalar, fenol moddalar, aromatik komponentlar va sensor ko'rsatkichlarni ilmiy nuqtayi nazardan talqin qilgan.

Alkogol mahsulotlari xavfsizligi bo'yicha olib borilgan zamonaviy tadqiqotlarda metanol, asetaldehid, etilatsetat, metilatsetat va yuqori spirtlar kabi uchuvchi komponentlarni nazorat qilish alohida ahamiyat kasb etadi. Lachenmeier tomonidan olib borilgan tadqiqotlar metanol va boshqa nojo'ya aralashmalarni baholash iste'molchi xavfsizligi uchun muhim ekanini ko'rsatadi. Charapitsa va hammualliflarning ishlarida esa gaz xromatografiyasi alkogol mahsulotlarida uchuvchi birikmalarni tezkor va ishonchli aniqlash usuli sifatida tavsiflangan.

O‘zbekiston sharoitida alkogol mahsulotlari bozorini tartibga solish, noqonuniy aylanmaning oldini olish, aksiz markalari va raqamli markirovka tizimini takomillashtirish masalalari amaliy ahamiyatga ega. Mahsulotning standartlarga mosligi, texnologik nazoratdan o‘tishi va xavfli aralashmalardan xoli bo‘lishi ishlab chiqaruvchi, nazorat laboratoriyalari va iste’molchi uchun birdek muhimdir.

Mazkur tadqiqotning maqsadi aroq mahsulotlarining organoleptik, fizik-kimyoviy va gaz xromatografik ko‘rsatkichlarini o‘rganish, ularni amaldagi standart talablar bilan solishtirish hamda sifat-xavfsizlik nuqtayi nazaridan baholashdan iborat. Tadqiqotning ilmiy-amaliy ahamiyati shundaki, unda aroq mahsulotlari sifatini baholashda sensor, kimyoviy va instrumental natijalar yagona tahliliy tizimda talqin qilindi.

1-jadval

Ilmiy manbalar va ularning tadqiqotdagi metodologik ahamiyati

Muallif/manba	Asosiy ilmiy yo‘nalish	Mazkur maqola uchun ahamiyati
L. Pasteur	Spirтли bijg‘ishning mikrobiologik mohiyati	Fermentatsiya va mahsulot barqarorligini tushuntirishda nazariy asos.
E. Buchner	Hujayrasiz ferment tizimlari	Biokimyoviy jarayonlarni tahlil qilishga asos yaratadi.
M.A. Amerine, C.S. Ough	Vino va mustlarning kimyoviy tahlili	Alkogolli ichimliklarni fizik-kimyoviy tahlil qilish metodikasini asoslashda muhim.
P. Ribéreau-Gayon	Vino kimyosi, fenol birikmalar, barqarorlik	Organik komponentlar va sensor belgilar bog‘liqligini izohlashda qo‘llanadi.
R.S. Jackson	Vino ilmi, ishlab chiqarish va sensor baholash	Sensor tahlil va kimyoviy tarkib o‘rtasidagi aloqani tushuntiradi.
D.W. Lachenmeier	Metanol va uchuvchi aralashmalar xavfsizligi	Aroq mahsulotlari xavfsizligini baholashda metanol va aldegidlarni nazorat qilish zarurligini asoslaydi.
S.V. Charapitsa va hammualliflar	GC yordamida uchuvchi birikmalarni aniqlash	Gaz xromatografiyasi natijalarini talqin qilishda metodik asos.

MATERIALLAR VA METODLAR

Tadqiqot obyekti sifatida laboratoriya sharoitida kodlangan A-01, A-02, A-03, A-04, A-05, A-06, A-07, A-08 va A-10 aroq namunalari tanlandi. Namunalarning xromatografik hisobot raqamlari, tahlil sanalari va hisobotdagi probalar nomi alohida qayd etildi. Bunday kodlash namuna identifikatsiyasini soddalashtiradi hamda natijalarni neytral talqin qilish imkonini beradi.

Organoleptik baholashda mahsulotlarning tashqi ko‘rinishi, shaffofligi, rangsizligi, cho‘kma yoki begona zarrachalar mavjudligi, hid va ta‘m ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Baholash 10 ballik tizimda olib borildi: tashqi ko‘rinish va umumiy vizual holat, hid hamda ta‘m ko‘rsatkichlari inobatga olindi. Aroq mahsuloti uchun shaffoflik, rangsizlik, cho‘kmasizlik, begona hid va ta‘mning bo‘lmasligi asosiy talab sifatida qabul qilindi.

Fizik-kimyoviy talqinda etil spirti hajm ulushi, metanol miqdori, asetaldehid, efirlar yig‘indisi va yuqori spirtlar yig‘indisi asosiy miqdoriy ko‘rsatkichlar sifatida olindi. Aroq mahsulotlari uchun etil spirti hajm ulushi odatda 37,5–56,0 % oralig‘ida bo‘lishi zarur. Agar mahsulot 40 % nominal quvvatdagi aroq sifatida ko‘rilsa, natijalar ushbu qiymatga yaqinlik nuqtayi nazaridan ham baholanishi mumkin.

Gaz xromatografik tahlil Chromatek-Kristall 5000 gaz xromatografi yordamida olingan hisobotlar asosida talqin qilindi. Instrumental usulda uchuvchi komponentlar retensiya vaqti bo‘yicha identifikatsiya qilindi va pik maydoni yoki dasturiy integratsiya natijalari bo‘yicha miqdoriy baholandi. Aniqlangan komponentlar tarkibiga asetaldehid, metilatsetat, etilatsetat, metanol, propanol-2, etanol, propanol-1, izobutanol, n-butanol va izo-pentanol kiritildi.

Natijalar deskriptiv statistik yondashuv asosida baholandi. Har bir ko‘rsatkich bo‘yicha minimum, maksimum, o‘rtacha qiymat va standart og‘ish hisoblandi. Bundan tashqari, namunalar standart oralig‘iga mosligi, uchuvchi aralashmalar profili va umumiy xavfsizlik talqini bo‘yicha guruhlandi.

2-jadval

GC hisobotlaridan olingan aroq namunalari ro‘yxati

Namuna kodi	Xromatogramma raqami	Tahlil sanasi	Hisobotdagi probaning nomi
A-01	130	2025-10-26 09:16:32	проба-3
A-02	131	2025-10-26 09:34:40	проба-4
A-03	132	2025-10-26 10:51:45	проба-5
A-04	134	2025-11-05 12:03:22	проба-7
A-05	138	2025-12-01 13:03:58	1
A-06	141	2025-12-16 15:53:27	1
A-07	142	2025-12-17 09:16:37	проба-17.12.22
A-08	146	2026-01-27 13:24:11	1
A-10	151	2025-11-22 11:16:31	проба-3

3-jadval

Tadqiqotda qo‘llanilgan tahlil yondashuvlari

Tahlil yo‘nalishi	Aniqlangan ko‘rsatkichlar	Metodik asos	Natijani talqin qilish mezonlari
Organoleptik baholash	Tashqi ko‘rinish, cho‘kma, hid, ta‘m, jami ball	ISO 6658, ISO 8589, GOST 32035-2013 yondashuvi	Shaffof, rangsiz, begona hid va ta‘msiz bo‘lishi.
Fizik-kimyoviy talqin	Etil spirti, metanol, aldegidlar, efirlar, yuqori spirtlar	GOST 12712-2013 va GOST 32095-2013 talablariga mos yondashuv	Etil spirti 37,5–56,0 % oralig‘ida; zararli aralashmalar minimal bo‘lishi.
Gaz xromatografiyasi	Asetaldehid, metanol, efirlar, propanollar, butanollar, izo-pentanol	Chromatek-Kristall 5000, instrumental GC tahlil	Piklarning mavjudligi, konsentratsiya va namuna profili asosida baholash.
Statistik tahlil	Minimum, maksimum, o‘rtacha qiymat, standart og‘ish	Deskriptiv statistik hisoblash	Namunalardagi farqlarni umumlashtirish va xavfli nuqtalarni ajratish.

NATIJARLAR

3.1. Organoleptik baholash natijalari

Organoleptik baholash natijalari shuni ko‘rsatdiki, barcha namunalar tashqi ko‘rinishi bo‘yicha shaffof va rangsiz bo‘lib, cho‘kma ko‘rinmadi. Bu holat vizual ko‘rsatkichlar bo‘yicha mahsulotlar bir xil ko‘rinishga ega ekanini bildiradi. Biroq hid va ta‘m ballarida farqlar kuzatildi. A-01, A-02, A-03, A-04 va A-06 namunalari jami 9,5 ball bilan “yaxshi” deb baholandi. A-05 namunasi 8,9 ball, A-08 va A-10 namunalari 8,3 ball bilan “qoniqarli” guruhiga kiritildi. A-07 namunasi 7,3 ball olgan bo‘lib, u bo‘yicha qo‘shimcha tekshiruv zarurligi qayd etildi.

4-jadval

Aroq namunalarining organoleptik baholash natijalari

Namuna	Tashqi ko‘rinish	Cho‘kma	Hid, ball	Ta‘m, ball	Jami ball	Baholash	Izoh
A-01	Shaffof, rangsiz	Cho‘kma ko‘rinmaydi	3.8	3.7	9.5	yaxshi	Standart organoleptik belgilariga yaqin, begona aralashmalar past.
A-02	Shaffof, rangsiz	Cho‘kma ko‘rinmaydi	3.8	3.7	9.5	yaxshi	Standart organoleptik

							belgilariga yaqin, begona aralashmalar past.
A-03	Shaffof, rangsiz	Cho'kma ko'rinmaydi	3.8	3.7	9.5	yaxshi	Standart organoleptik belgilariga yaqin, begona aralashmalar past.
A-04	Shaffof, rangsiz	Cho'kma ko'rinmaydi	3.8	3.7	9.5	yaxshi	Standart organoleptik belgilariga yaqin, begona aralashmalar past.
A-05	Shaffof, rangsiz	Cho'kma ko'rinmaydi	3.5	3.4	8.9	qoniqarli	Yuqori spirtlar aniqlangan; yumshoqlik bo'yicha nazorat talab etiladi.
A-06	Shaffof, rangsiz	Cho'kma ko'rinmaydi	3.8	3.7	9.5	yaxshi	Standart organoleptik belgilariga yaqin, begona aralashmalar past.
A-07	Shaffof, rangsiz	Cho'kma ko'rinmaydi	2.6	2.7	7.3	qoniqarsiz/tekshiruv zarur	Asetaldegid/efirlar nisbatan yuqori; hid va ta'mda o'tkirlik bo'lishi mumkin.
A-08	Shaffof, rangsiz	Cho'kma ko'rinmaydi	3.2	3.1	8.3	qoniqarli	Spirt miqdori past; aroq toifasi bo'yicha qo'shimcha tekshiruv zarur.
A-10	Shaffof, rangsiz	Cho'kma ko'rinmaydi	3.2	3.1	8.3	qoniqarli	Spirt miqdori past; aroq toifasi bo'yicha qo'shimcha tekshiruv zarur.

Organoleptik natijalar GC tahlili bilan solishtirilganda A-07 namunasi alohida ajralib turdi. Ushbu namunada hid va ta'm ballarining pasayishi asetaldehid va efirlar miqdori yuqoriligi bilan izohlanishi mumkin. Demak, organoleptik baholash dastlabki signal vazifasini bajarsa-da, mahsulot xavfsizligini to'liq isbotlash uchun xromatografik tahlil majburiy hisoblanadi.

3.2. Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar natijalari

Fizik-kimyoviy tahlil natijalari aroq mahsulotining standartga muvofiqligini aniqlashda asosiy bosqichdir. Tadqiqotda etil spirti hajm ulushi bo'yicha A-01, A-02,

A-03, A-04, A-05, A-06 va A-07 namunalari 37,5–56,0 % oralig‘iga mos keldi. A-08 va A-10 namunalarida esa etil spirti mos ravishda 33,709 % va 33,496 % bo‘lib, minimal talabdan past chiqdi.

5-jadval

Fizik-kimyoviy talqin uchun asosiy miqdoriy ko‘rsatkichlar

Namuna	Etil spirti, %	Metanol, %	Asetaldegid, mg/L	Efirlar yig‘indisi, mg/L	Yuqori spirtlar yig‘indisi, mg/L	37,5–56 % oralig‘i
A-01	43.138	0.0032	2.9686	0	1.663	mos
A-02	42.041	0.0009	0.1776	0	5.6114	mos
A-03	41.735	0.0031	2.7327	0	6.8327	mos
A-04	41.815	0.0031	2.7677	0	8.9295	mos
A-05	39.968	0.0029	2.594	0	13.4444	mos
A-06	40.476	0.003	2.3933	0	1.5881	mos
A-07	43.217	0.0017	46.79	91.472	28.814	mos
A-08	33.709	0.0001	0.7057	0	0.5371	mos emas
A-10	33.496	0.0	1.5803	0	0.0	mos emas

Metanol miqdori barcha namunalarda 0–0,0032 % oralig‘ida qayd etildi. Eng yuqori metanol A-01 namunasida, eng past ko‘rsatkich esa A-10 namunasida aniqlanmagan holatda kuzatildi. Ushbu natijalar metanol xavfi bo‘yicha keskin ortiqcha daraja kuzatilmaganini bildiradi. Shunga qaramay, metanol xavfsizligi har bir partiya uchun alohida nazorat qilinishi lozim, chunki metanol xom ashyo, rektifikatsiya sifati va texnologik intizom bilan bog‘liq ko‘rsatkichdir.

1-rasm. Aroq namunalarida etil spirti hajm ulushi bo‘yicha taqqoslash

2-rasm. Aroq namunalarida metanol miqdori bo'yicha taqqoslash

3.3. Gaz xromatografik tahlil natijalari

Gaz xromatografik natijalar aroq mahsulotlaridagi uchuvchi organik komponentlar profilini aniq ko'rsatadi. Aroq mahsulotida uchuvchi aralashmalar qancha kam bo'lsa, mahsulotning tozaligi va sensor neytralligi shuncha yuqori bo'ladi. Tadqiqotda aksariyat namunalar bo'yicha metilatsetat va etilatsetat aniqlanmadi. Faqat A-07 namunasida metilatsetat 45,61 mg/L va etilatsetat 45,862 mg/L miqdorida qayd etildi.

6-jadval

GC tahlilida aniqlangan asosiy uchuvchi komponentlar: aldegid, efirlar, metanol va etanol

Namuna	Asetaldegid mg/L	Metilatsetat mg/L	Etilatsetat mg/L	Metanol %	Etanol %
A-01	2.9686	0	0	0.0032	43.138
A-02	0.1776	0	0	0.0009	42.041
A-03	2.7327	0	0	0.0031	41.735
A-04	2.7677	0	0	0.0031	41.815
A-05	2.594	0	0	0.0029	39.968
A-06	2.3933	0	0	0.003	40.476
A-07	46.79	45.61	45.862	0.0017	43.217
A-08	0.7057	0	0	0.0001	33.709
A-10	1.5803	0	0	0.0	33.496

7-jadval

GC tahlilida aniqlangan yuqori spirtlar va ularning izomerlari

Namuna	Propanol-2 mg/L	Propanol-1 mg/L	Izobutanol mg/L	n-Butanol mg/L	Izo-pentanol mg/L
A-01	1.5768	0	0	0	0.0862
A-02	0.8823	0	4.7272	0	0.0019
A-03	1.5774	5.2553	0	0	0
A-04	1.5237	7.4058	0	0	0
A-05	1.5631	0	11.68	0.1366	0.0647
A-06	1.5629	0	0	0	0.0252
A-07	18.052	10.762	0	0	0
A-08	0.4434	0	0	0	0.0936
A-10	0	0	0	0	0

A-07 namunasi GC profili bo'yicha boshqa barcha namunalar bilan solishtirganda keskin farq qildi. Unda asetaldehid 46,79 mg/L, metilatsetat 45,61 mg/L, etilatsetat 45,862 mg/L, propanol-2 18,052 mg/L va propanol-1 10,762 mg/L miqdorida aniqlangan. Bunday profil mahsulotda uchuvchi aralashmalar ko'payganini, texnologik bosqichlarda qo'shimcha nazorat zarurligini yoki spirt xom ashyosining tozaligini qayta tekshirish kerakligini ko'rsatadi.

3-rasm. Asetaldegid miqdori bo'yicha taqqoslash

4-rasm. Yuqori spirtlar yig'indisi bo'yicha taqqoslash

8-jadval

Asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha deskriptiv statistik tahlil

Ko'rsatkich	Minimum	Maksimum	O'rtacha qiymat	Standart og'ish
Etanol, %	33.4960	43.2170	39.9550	3.7542
Metanol, %	0.0000	0.0032	0.0020	0.0014
Asetaldegid, mg/L	0.1776	46.7900	6.9678	14.9657
Efirlar, mg/L	0.0000	91.4720	10.1636	30.4907
Yuqori spirtlar, mg/L	0.0000	28.8140	7.4911	9.1476

Deskriptiv statistik tahlil natijalariga ko'ra, etil spirti miqdoridagi farqlar asosan A-08 va A-10 namunalari past natijalari hisobiga kuchaydi. Asetaldehid va efirlar bo'yicha maksimal qiymatlar A-07 namunasida qayd etildi. Efirlar yig'indisining o'rtacha qiymati A-07 namunasi hisobiga oshgan bo'lib, qolgan namunalarda efirlar yig'indisi 0 mg/L darajasida bo'ldi. Bu holat o'rtacha qiymatlarni talqin qilishda alohida namunaning ta'sirini hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

3.4. Umumiy moslik bahosi

9-jadval

Namunalarning standart va xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha umumiy bahosi

Namuna	Spirit ulushi bo'yicha	Metanol bo'yicha	Aldegid/efir/yuqori spirtlar bo'yicha	Umumiy baho
A-01	mos	xavfli ortiqcha miqdor kuzatilmadi	keskin ortiqcha aralashma kuzatilmadi	shartli mos
A-02	mos	xavfli ortiqcha miqdor kuzatilmadi	keskin ortiqcha aralashma kuzatilmadi	shartli mos
A-03	mos	xavfli ortiqcha miqdor kuzatilmadi	keskin ortiqcha aralashma kuzatilmadi	shartli mos
A-04	mos	xavfli ortiqcha miqdor kuzatilmadi	keskin ortiqcha aralashma kuzatilmadi	shartli mos
A-05	mos	xavfli ortiqcha miqdor kuzatilmadi	keskin ortiqcha aralashma kuzatilmadi	shartli mos
A-06	mos	xavfli ortiqcha miqdor kuzatilmadi	keskin ortiqcha aralashma kuzatilmadi	shartli mos
A-07	mos	xavfli ortiqcha miqdor kuzatilmadi	qo'shimcha tekshiruv zarur	tekshiruv/rad etish ehtimoli
A-08	mos emas	xavfli ortiqcha miqdor kuzatilmadi	keskin ortiqcha aralashma kuzatilmadi	tekshiruv/rad etish ehtimoli
A-10	mos emas	xavfli ortiqcha miqdor kuzatilmadi	keskin ortiqcha aralashma kuzatilmadi	tekshiruv/rad etish ehtimoli

Umumiy baholashda A-01, A-02, A-03, A-04, A-05 va A-06 namunalari shartli mos deb talqin qilindi. A-07 namunasi spirit ulushi va metanol bo'yicha mos bo'lsa-da, uchuvchi aralashmalar profili bo'yicha qo'shimcha tekshiruvni talab qiladi. A-08 va A-10 namunalari etil spirti hajm ulushi bo'yicha minimal talabdan past bo'lganligi sababli aroq mahsuloti sifatida qo'shimcha tekshiruv yoki rad etish ehtimoli mavjud bo'lgan namunalarning sifatida baholandi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari aroq mahsulotlari sifatini baholashda bir nechta tahlil darajasini birlashtirish zarurligini ko'rsatdi. Faqat organoleptik baholash mahsulotdagi barcha xavfli komponentlarni aniqlash uchun yetarli emas. Masalan, A-08 va A-10

namunalarida tashqi ko‘rinish shaffof va rangsiz bo‘lsa-da, etil spirti hajm ulushi me‘yoriy talabdan past bo‘ldi. Bu holat mahsulotni faqat vizual baholash noto‘g‘ri xulosaga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Etil spirti hajm ulushi aroq mahsulotining asosiy identifikatsion belgilaridan biridir. Aroq mahsuloti sifatida baholanayotgan namunada spirt miqdori standart oralig‘idan past bo‘lsa, mahsulotning yorlig‘i, partiya hujjatlari, aralash tirish rejimi, suv-spirt nisbatining tayyorlanishi va laboratoriya o‘lchash sharoitlari qayta tekshirilishi kerak. A-08 va A-10 namunalarida etanol miqdori mos ravishda 33,709 % va 33,496 % bo‘lib, bu qiymatlar aroqning minimal 37,5 % chegarasidan pastdir.

Metanol ko‘rsatkichi barcha namunalar bo‘yicha past darajada bo‘ldi. Bu jihatdan namunalar orasida keskin xavfli holat aniqlanmadi. Biroq metanol xavfsizligi nazorati muntazam bo‘lishi zarur. Chunki metanol inson organizmida formaldegid va chumoli kislotasiga aylanishi mumkin, bu esa ko‘rish nervi hamda markaziy asab tizimi uchun xavf tug‘diradi. Shu sababli xalqaro va milliy standartlarda metanol nazorati alkogol mahsulotlari uchun muhim xavfsizlik mezonini hisoblanadi.

Asetaldehid va efirlar bo‘yicha eng muhim farq A-07 namunasi kuzatildi. Asetaldehidning yuqori bo‘lishi mahsulotda oksidlanish jarayonlari, spirt xom ashyosining yetarlicha tozalanmaganligi yoki texnologik saqlash sharoitlari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Efirlarning yuqori miqdori esa begona mevali yoki erituvchiga o‘xshash hid va ta‘m belgilarini yuzaga chiqarishi mumkin. Aroq mahsulotlari uchun bunday sensor belgilar odatda nuqson hisoblanadi.

Yuqori spirtlar yig‘indisi bo‘yicha ham A-07 namunasi 28,814 mg/L ko‘rsatkich bilan eng yuqori natijani berdi. A-05 namunasi izobutanol 11,68 mg/L miqdorida aniqlanishi ushbu namunada ham yumshoqlik va hid-ta‘m profilini alohida nazorat qilish zarurligini bildiradi. Boshqa namunalarda yuqori spirtlar nisbatan past yoki ayrim komponentlar aniqlanmagan.

Ilmiy adabiyotlar bilan solishtirganda, olingan natijalar gaz xromatografiyasining amaliy afzalligini tasdiqlaydi. Charapitsa va hammualliflar GC usuli kundalik laboratoriya amaliyotida uchuvchi komponentlarni aniqlashda yuqori samaradorlikka ega ekanini ko‘rsatgan. Lachenmeier tadqiqotlarida esa alkogol mahsulotlarida metanol va asetaldehidni nazorat qilish iste‘molchi xavfsizligi uchun muhim ekanini asoslangan. Mazkur ishda ham aynan shu komponentlar sifat va xavfsizlik talqinining markaziy ko‘rsatkichlari sifatida namoyon bo‘ldi.

Standartlar bilan solishtirishda natijalarni ehtiyotkor talqin qilish zarur. Chunki ayrim komponentlar bo‘yicha ruxsat etilgan chegaralar spirt navi, mahsulot turi, retseptura va qo‘llanilayotgan milliy yoki xalqaro reglamentga bog‘liq bo‘lishi mumkin. Shu sababli ushbu maqolada “shartli mos”, “qo‘shimcha tekshiruv zarur” va “rad etish ehtimoli” kabi ehtiyotkor baholash kategoriyalari qo‘llandi.

Umuman, tadqiqot aroq mahsulotlarida sifat nazorati faqat bir ko'rsatkich bilan cheklanmasligi kerakligini ko'rsatdi. Etil spirti hajm ulushi mahsulotning toifaviy mosligini belgilasa, metanol xavfsizlik mezoni, asetaldehid va efirlar esa texnologik nuqson va sensor sifat indikatorlari sifatida qaraladi. Yuqori spirtlar yig'indisi mahsulotning tozaligi, xom ashyo sifati va rektifikatsiya darajasi haqida qo'shimcha ma'lumot beradi.

XULOSA

1. Tadqiqotda aroq mahsulotlarining organoleptik, fizik-kimyoviy va gaz xromatografik ko'rsatkichlari kompleks baholandi.

2. A-01, A-02, A-03, A-04, A-05, A-06 va A-07 namunalarida etil spirti hajm ulushi 37,5–56,0 % oralig'iga mos keldi.

3. A-08 va A-10 namunalarida etil spirti mos ravishda 33,709 % va 33,496 % bo'lib, aroq mahsulotlari uchun belgilangan minimal talabdan past ekanligi aniqlandi.

4. Metanol miqdori barcha namunalarda past darajada bo'lib, keskin xavfli ortiqcha ko'rsatkich kuzatilmadi.

5. A-07 namunasida asetaldehid, metilatsetat, etilatsetat va yuqori spirtlar miqdorining yuqoriligi aniqlanib, ushbu namuna bo'yicha qo'shimcha laboratoriya tekshiruvi va texnologik jarayon auditi zarurligi asoslandi.

6. Organoleptik baholash natijalari instrumental tahlil bilan uyg'unlashtirilganda mahsulot sifati haqida aniqroq xulosa chiqarish mumkinligi tasdiqlandi.

7. Gaz xromatografiyasi aroq mahsulotlaridagi uchuvchi aralashmalarni aniqlash, kontrafakt yoki sifatsiz mahsulotlarni ajratish hamda iste'molchi xavfsizligini baholash uchun samarali usul hisoblanadi.

8. Ishlab chiqarish laboratoriyalarida har bir partiya uchun etil spirti, metanol, asetaldehid, efirlar va yuqori spirtlar bo'yicha muntazam monitoring tizimini joriy etish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pasteur L. *Études sur la bière*. Paris: Gauthier-Villars, 1876.

2. Buchner E. *Alcoholic fermentation without yeast cells*. *Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft*, 1897.

3. Amerine M.A., Ough C.S. *Methods for Analysis of Musts and Wines*. New York: Wiley, 1980.

4. Ribéreau-Gayon P., Dubourdieu D., Donèche B., Lonvaud A. *Handbook of Enology*. Vol. 1–2. Chichester: John Wiley & Sons, 2006.

5. Jackson R.S. *Wine Science: Principles and Applications*. 4th ed. Academic Press, 2014.

6. McGovern P.E., Zhang J., Tang J. et al. Fermented beverages of pre- and proto-historic China. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2004, 101(51): 17593–17598.
7. Lachenmeier D.W., Rehm J., Gmel G. *Surrogate alcohol: what do we know and where do we go? Alcoholism: Clinical and Experimental Research*, 2007.
8. Lachenmeier D.W., Haupt S., Schulz K. Defining maximum levels of higher alcohols in alcoholic beverages and surrogate alcohol products. *Regulatory Toxicology and Pharmacology*, 2008.
9. Ohimain E.I. *Methanol contamination in traditionally fermented alcoholic beverages: the microbial dimension*. SpringerPlus, 2016, 5:1607.
10. Charapitsa S.V., Sytova S.N., Markovsky M.G., Yakuba Y.F. *Method 'Ethanol as Internal Standard' for determination of volatile compounds in alcohol products by gas chromatography in daily practice*. 2016.
11. Rehm J., Gmel G.E., Gmel G. et al. The relationship between different dimensions of alcohol use and the burden of disease. *Addiction*, 2017.
12. World Health Organization. *Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders*. Geneva: WHO, 2024.
13. GOST 12712-2013. *Vodkas and special vodkas. General specifications*.
14. GOST 32035-2013. *Vodkas and special vodkas. Rules of acceptance and methods of analysis*.
15. GOST 32095-2013. *Alcoholic products. Methods for determination of volatile impurities*.
16. GOST 33833-2016. *Alcoholic products. Gas chromatographic methods of analysis*.
17. ISO 6658:2017. *Sensory analysis - Methodology - General guidance*.
18. ISO 8589:2007. *Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms*.
19. ISO/IEC 17025:2017. *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*.
20. Regulation (EC) No 2870/2000. *Community reference methods for the analysis of spirit drinks*.